

Título

PORTFÓLIO NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: OLHAR DO ALUNO

Resumo

Este Trabalho Acadêmico de Conclusão de Curso (TACC) do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina (FAMED) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) tem como objetivo compreender a percepção dos estudantes da graduação de Enfermagem, a partir de um artigo científico a ser ainda submetido à revista com nível qualis correspondente ao exigido pelo MPES, que descreve com detalhes os desdobramentos de uma pesquisa efetuada e seus resultados; e um produto de intervenção, que compreende a aplicabilidade de um site de orientação sobre portfólio. Inscreve-se na área de concentração currículo e processo ensino-aprendizagem na formação em saúde, e traz à discussão o tema portfólio no ensino da saúde. O trabalho de abordagem qualitativa do tipo instantâneo na análise da situação e do processo no momento da pesquisa traz, em seu percurso metodológico, a técnica da entrevista para a coleta dos dados. . As seguintes categorias temáticas embasaram a discussão sobre portfólio: conhecimento do portfólio pelo discente, elaboração do portfólio pelo aluno, reflexão do aluno sobre o processo ensino aprendizagem, acompanhamento da elaboração do portfólio pelo professor. A partir dos resultados, a utilização do portfólio como metodologia de ensino desponta como uma grande ferramenta de transformação da educação em saúde no país, pois possibilita ao professor, acompanhamento necessário dos seus ensinamentos e possíveis mudanças de comportamento de seu discente, resultante das possíveis intervenções no processo ensino-aprendizagem.